

Nőszervezetek szolidaritási nyilatkozata Dr. Geréb Ágnes mellett

Kategória: [2012. január](#)

23 magyarországi nőszervezet közös nyilatkozattal áll ki Dr. Geréb Ágnes mellett. Meggyőződésünk, hogy Geréb Ágnes ügye a magyar nők és a születő generációk ügye. Melléállításunkkal magunkért állunk ki.

[Kérjük, támogassa és írja alá szolidaritási nyilatkozatunkat.](#)

Alulírott nőszervezetek egyként állunk ki dr. Geréb Ágnes mellett, és utasítjuk el meghurcolását.

Geréb Ágnes egész életműve a nők helyzetének javítását, önrendelkezési jogának kiterjesztését, testi és lelki egészségét szolgálja.

Több ezer boldog és biztonságos szülést kísért, iskolát alapított, amelyben bábák sokaságát képezte ki, s az általa terjesztett bábai modell térnyerésével a női testről, szülésről berögzült rémült és ellenséges kép fokozatosan oldódni kezdett.

Meghatározó szerepet játszott a hierarchikus, patriarchális, függőségen alapuló orvos-beteg viszony és szülészeti gyakorlat változásában, abban, hogy hazánkban is terjednek a barátságosabb, a szülő nő erejére, öntudatára, önbecsülésére számító, s az anya és a születő baba igényeire egyaránt figyelemmel lévő ellátási formák. Így közvetve sok ezer olyan nő szülésélményére is pozitív hatással volt, akik személyesen sosem találkoztak vele.

Nevéhez kötődik többek között az apák részvétele a szülésnél, aminek kapcsolat- és családmegerősítő hatása vitathatatlan.

Az intézményen kívüli szülés és szüléskísérés Magyarországon sem tilos, sem szabályozott nem volt (ebben a 2011-es otthoni szülésre vonatkozó jogszabály sem hozott eddig érdemi változást). Ezért az újszülöttek elvesztésével vagy károsodásával járó esetek – szemben a kórházban praktizáló szakemberek hasonló ügyeivel – először nem szakmai bizottság elé kerültek, hanem azonnal büntetőbíróság elé. A büntetőeljárás során pedig kizárólag olyan orvosok adtak szakvéleményt, akik nemcsak nem értették a kórházon kívüli szüléskísérés szakmai szabályaihoz, de kifejezetten elítélték magát az otthoni szülést is.

A Geréb Ágnessel szemben lefolytatott, kíméletlen és megalázó mozzanatokban bővelkedő büntetőeljárást és a végül megszületett ítéletet igazságtalannak, emberi jogi, politikai és szakmai szempontból egyaránt rendkívül károsnak tartjuk.

Geréb Ágnes Semmelweis Ignác méltó utóda: Semmelweis a szülő nő testi egészségét tartotta szem előtt, a kor begyöpösödött, vak gyakorlatával szembeállva igyekezett – amíg élt, hiába – védeni az anyákat a halálos fertőzéstől. Geréb a test és a lélek elválaszthatatlan egységét vallja: az öntudatos, magabiztos, nyugodt, saját testével együttműködni kész, biztonságban lévő nő esélyei a legjobbakká arra, hogy komplikációmentesen szüljön.

Semmelweis Ignácot kortársai bolondok házába zárták, ahol – az ápolók ütlegei nyomán keletkezett sebei elfertőződése miatt – épp abban a szepszisben halt meg nyomorultul, amelytől az anyákat

Geréb Ágneset meg fogjuk védeni. A magyar nőszervezetek Geréb Ágnes mellett állnak.

Kibocsátó szervezetek:

Anyahajó Kulturális Egyesület

Anyaközpontok Magyarországi Hálózata

Babahordozásért Közhasznú Alapítvány

Beli Buba Babahordozó Iskola

Európai Feminista Kezdeményezés egy Másmilyen Európáért

Holdam Egyesület, Miskolc

ICAN (International Cesarean Awareness Network / Nemzetközi Császármetszés Figyelő Hálózat)

Jól-Lét Alapítvány

Labrisz Egyesület

LÉK (Lélek Éled Kör Közhasznú Egyesület), Veszprém

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek)

Magyarországi Dúlák Egyesülete (MODULE)

MONA Alapítvány

NANE Egyesület

Nők a Pályán Egyesület

Nőtárs Közhasznú Alapítvány

Növekvő Hold Alapítvány

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület

Patent Egyesület

REGINA Alapítvány

TAVAM – Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület

Zöld Vakond Egyesület

 feminizmus